

Jan Amos Komeński - twórca i propagator jednolitego systemu powszechnego nauczania

Strona | 1

Autor: Aleksandra Wojtkowiak

Afilacja: Studentka pedagogiki w Wyższej Szkole kadr Menedżerskich

Streszczenie: Autorka artykułu przybliży postać Jana Amosa Komeńskiego jako reformatora szkolnictwa, który mając na uwadze równość wszystkich ludzi dążył do powszechnego dostępu do edukacji

Słowa kluczowe: Jan Amos Komeński, pedagog, reformator, koncepcje pedagogiczne

Abstract: The aim of the article is to present John Amos Comenius as a school reformer, who in accordance with his beliefs, such as equality of all people, seeks to ensure common access to education for everyone.

Keywords: John Amos Comenius, pedagogue, reformer, pedagogical concepts

Na przestrzeni wieków proces nauczania ulegał znaczącym zmianom. Każda epoka wdrażała nowe pomysły i idee. Jan Amos Komeński (1592-1670) – czeski pedagog i ewangelicki duchowny napisał wiele dzieł pedagogicznych, które wywarły wpływ na rozwój edukacji (Sitarska, 2015, s. 23).

Komeński żył w czasach, w których pedagodzy walczyli z wychowaniem stanowym i werbalizmem szkolnym. System czeskiego pedagoga miał być realny, sprawiedliwy i równościowy w dziedzinie oświaty (Wołoszyn, 1964, s. 148). Ze względu na przynależność rodziców Komeńskiego do protestanckiego ruchu braci czeskich, również dla niego samego religia była nadrzędną wartością. Jan Pindór napisał „Pisma Komeńskiego są treści trojkiej, religijnej, pedagogicznej i filozoficznej, choć i filozofia i pedagogika jego wznosi się na tle religijnym” (Pindór, 1914, s. 6).

Już w młodości Komeński został skierowany przez Jednotę Braci Ceskich na studia do Niemiec. Powrócił do wspólnoty i stanął na jej czele wprowadzając jednocześnie innowacyjne metody edukacji. Wojna trzydziestoletnia znacząco spowolniła reformatorskie działania Komeńskiego, a Czechy zostały pozbawione niepodległości przez Cesarstwo Niemieckie. Czescy duchowni w obawie o własne życie udali się na emigrację. Wielu z nich wybrało Polskę. W ich gronie znalazł się także Jan Amos Komeński, który zamieszkał w Lesznie i spędzony tutaj czas poświęcił na tworzenie dzieł literackich poświęconych pedagogice. W tym czasie napisał i wydał „Labirynt świata i raj serca” i „Wielką dydaktykę” (Wołoszyn, 1964, s. 149-150).

Do podstawowych założeń teorii pedagogicznej Komeńskiego należały: naturalizm, humanizm i uniwersalizm, które uważał za ważne na wszystkich poziomach edukacji. Twierdził, że rozwój osobniczy jednostki dokonuje się poprzez naturę, której człowiek jest częścią. Każdy człowiek jest inny, dlatego proces jego wychowania powinien być zróżnicowany.

Według Komeńskiego wychowankowi potrzebny jest swobodny rozwój, aby natura mogła się ujawnić i zadziałać w sposób właściwy dla danej jednostki. Dziecku przysługuje prawo do wolności, spontaniczności oraz samorzutności w procesie nauczania i wychowania. Takie podejście nakazuje rezygnację z ograniczania wolności, karania oraz przemocy.

Drugim założeniem leżącym u podstaw pedagogiki Komeńskiego była zasada humanizmu, która polegała na otwartości na drugiego człowieka. I wreszcie trzecie, to filozoficzne motto pedagogiki Jana Amosa Komeńskiego brzmiało: omnes, omnia, omnino, czyli wszyscy wszystkiego, wszechstronnie. Miało ono charakter uniwersalny, ponieważ według pierwotnych założeń miało obejmować wszystkich ludzi, bez względu na istniejące różnice społeczne (Meissner-Łozińska, 2018, s. 48-50).

Pedagog zmienił dotychczasowy format edukacji. Przed wprowadzonym przez niego systemem jednolitego szkolnictwa, szkoły powstawały przypadkiem i bezplanowo. Uczniowie z zamożnych rodzin uczyli się czytania i pisanie w domu, nie myślano nad planem organizacji szkolnej oraz nie skupiano się na potrzebach człowieka. Komeński zaproponował i rozwinął zupełnie taki plan opieki nad kształceniem umysłu dziecięcego, który dawał szansę na edukację i rozwój osobisty (Kot, 1996, s.305-306).

Komeński był twórcą i propagatorem jednolitego systemu powszechnego nauczania. Najwybitniejsze jego dzieło „Wielka dydaktyka” stanowi najpełniejszy wykład jego poglądów pedagogicznych (Wołoszyn, 1964, s. 150). Z przekonaniem twierdził, że nauka powinna być dla każdego człowieka. Podkreślał, że dostęp do edukacji powinni mieć zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, niezależnie od tego, czy pochodzą z ubogich, czy zamożnych rodzin. Kobiety tak samo, jak mężczyźni są stworzone na obraz i podobieństwo Boże, dlatego nie ma żadnego powodu, dla którego dziewczęta byłyby wyłączone z możliwości zdobywania wiedzy. Twierdził, że ludzi nie należy selekcionować ze względu na miejsce zamieszkania, inne poglądy, różne predyspozycje do samorozwoju, czy posiadane talenty, gdyż nikt nie jest doskonały.

Reformator oświaty szczególną wagę przywiązywał do wiary w istnienie Boga, któremu ufał bezgranicznie i wierzył, że chce dla każdego człowieka na ziemi wszystkiego, co najlepsze. Stwórca traktuje wszystkich tak samo, dlatego edukacja powinna być dostępna dla każdego. Komeński twierdził, że człowiek nie nauczy się wszystkiego od razu, ponieważ wszystko ma swój czas. Według niego kształcenie należy rozpoczynać we wczesnym dzieciństwie, gdyż wtedy umysł najlepiej przyswaja wiedzę. Nie można zapominać o systematyczności, ponieważ to właśnie dzięki niej utrwała się zdobyta wiedzę. Istotnym elementem podczas nauki jest możliwość dostępu do materiałów oraz przyborów, które są niezbędne w trakcie edukacji. Podręczniki powinny być tak dobrane, aby uczniowie dostawali książki z treściami adekwatnie dobranymi do ich wieku, głoszące mądrość dobrych obyczajów i bogobożność. Czeski duchowny zaznaczał, że na początku nauki każdy człowiek powinien rozwijać swój umysł poprzez skupienie się na przedmiotach ścisłych takich jak matematyka czy fizyka. Dopiero po opanowaniu tych dziedzin powinien uczyć się języków.

W procesie zdobywania wiedzy – zdaniem Komeńskiego – należy pamiętać, aby nie uczyć się zbyt wielu rzeczy naraz, gdyż może to przynieść odwrotny efekt do zamierzonego. Podkreślał, że uczniom należy na początku podawać wiedzę ogólną, aby w późniejszym okresie nauki poszerzali wiedzę już zdobytą, a nie byli nią całkowicie zaskoczeni. Komeński był zwolennikiem stopniowania poziomu wiedzy i tworzenia klas, aby nauka była dzięki temu przyswajana łatwiej i efektywniej. Nauczyciele powinni doprowadzać każde zajęcia do końca, ponieważ gdy będą prowadziły lekcje o różnych zagadnieniach i ich nie skończą, może to wywołać chaos u uczniów, a ich wiedza będzie nieuporządkowana. Według Komeńskiego, każdy, kto rozpoczął nauczanie w szkole, powinien zakończyć ją w momencie, w którym będzie człowiekiem wykształconym i religijnym (Komeński, 1956, s. 339-352).

Komeński w proponowanym programie nauczania, szczególnie w jego początkowych etapach, kładł nacisk na użyteczność. Twierdził, że „Każda szkoła ma być podzielona na sześć klas, rozmieszczonych osobno. Nauka ma być podzielona na godziny – lekcje,

odbywane przed i po południu” (Wołoszyn, 1964, s.155). Pedagog w opracowanym przez siebie systemie jednolitego szkolnictwa wyróżniał cztery okresy rozwoju człowieka oraz odpowiadające im typy szkół.

1. Szkoła macierzyńska (wychowanie w rodzinie).

Dzieci były darem Bożym, dlatego Komeński chciał, aby ludzie zaczęli w nich widzieć przyszłość. Twierdził, że edukację należy rozpocząć we wczesnym dzieciństwie. Szczegółowo opracował odpowiedni dla nich zakres wiadomości oraz ułożył program możliwy do opanowania do 6 roku życia. Dążył, aby szkoła macierzyńska pomagała rozwinać u dzieci rozum oraz wzbudziła w nich chęć do dalszego kształcenia.

2. Szkoła elementarna (szkoła języka ojczystego).

Drugi stopień nauki polegał na dostępie do edukacji zarówno chłopców, jak i dziewczynek między 6 a 12 rokiem życia. Program dla szkoły elementarnej miał charakter ogólny i wszechstronny oraz był oparty na języku ojczystym. Według Komeńskiego wiedza zdobyta w tej szkole była wystarczająca dla osób, które nie mogły już dalej się kształcić, dlatego powinna znajdować się w każdej gminie, choćby w najmniejszej wiosce.

3. Szkoła języka łacińskiego (gimnazjum).

Uczęszczać do niej powinni wszyscy między 12 a 18 rokiem życia, którzy wykazują się zdolnościami umysłowymi. Komeński na tym etapie kształcenia oprócz nauki języka łacińskiego, kładł nacisk na przedmioty niejęzykowe. Trzeci stopień nauki powinien być dostępny dla uczniów w każdym mieście.

4. Akademia (uniwersytet).

To ostatni etap kształcenia, do którego powinni być kierowani wszyscy mający w przyszłości być uczonymi. Obejmował osoby między 18 a 24 rokiem życia. Według Komeńskiego taka szkoła powinna znajdować się w każdym państwie (Wołoszyn, 1964, s. 154; Kot, 1996, s. 306-310).

Komeński w wyrażanych poglądach pedagogicznych skupiał się na uczniach, widział w nich istoty myślące i czujące. Chciał zrozumieć, co dzieje się w ich sercach i umysłach. Barbara Sitarska napisała, że pedagogika Komeńskiego jest „pedagogiką skoncentrowaną na dziecku” (Sitarska, 2015, s. 30). Pedagog rozumiał potrzebę prowadzenia nauki zgodnie z psychologią uczniów i podkreślał, że dzieciństwo to okres, w którym ludzie najłatwiej przyswajają wiedzę i najbardziej rozwijają się ich zmysły. Twierdził, że uczniom w łatwiejszym rozumieniu zagadnień powinna pomóc duża liczba przyjmowanych wiadomości. Nauczyciele, podając wiedzę, powinni mieć na uwadze wiek swoich wychowanków i dobierać ją zgodnie ze stopniem ich rozwoju, bo w przeciwnym razie mogą nastąpić problemy w edukacji dzieci. Uczniowie, którzy poznali i zrozumieli dane zagadnienia, powinni umieć się o nich wypowiedzieć oraz □ co najważniejsze — zastosować je w praktyce (Kot, 1996, s. 312-313).

Komeński dokonał przewrotu w sferze edukacji, dlatego nie można mówić o tej dziedzinie wiedzy bez przywołania tego uczonego. Praktycznie całe życie dążył, aby polepszyć system oświaty, choć na uznanie nie musiał długo czekać, ponieważ jeszcze za życia miał wielu zwolenników. Nowatorskie pomysły i niespotykane dotąd koncepcje edukacyjne budziły u jednych fascynację, u innych zaś sceptycyzm. Komeński wcześniej, jak i dzisiaj uznawany jest za jednego z najwybitniejszych reformatorów szkolnictwa (Sitarska, 2015, s. 29).

Bibliografia

- Komeński, J. A. (1956). *Wielka dydaktyka*. Wrocław.
- Kot, S. (1996). *Historia Wychowania*. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
- Meissner-Łozińska, J. (2018). *Podstawy teoretyczne idei powszechnego kształcenia Jana Amosa Komeńskiego*. *Polonia Journal - Przegląd Polsko-Polonijny*, nr 7/2018.
- Pindór, J. (1914). *Przedmowa*. W: J. A. Komeński, *Labirynt świata i raj serca*. Cieszyn.
- Sitarska, B. (2015). *O Janie Amosie Komeńskim i początkach komeniologii*. W: B. Sitarska (red.). *Jan Amos Komeński – jego pedagogika i filozofia*. *Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne*. Tom II. Siedlce.
- Wołoszyn, S. (1964). *Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.